

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20742791>

Pedagogik amaliyot jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish samaradorligi

Muhammadjonova Zarnigor Shokirjon qizi –
Farg'ona davlat universiteti talabasi
E-mail: zarnigormuhammadjonova271@gmail.com

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada pedagogik amaliyot jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishning nazariy asoslari hamda amaliy imkoniyatlari yoritilgan. Pedagogik amaliyotning talabalarda kasbiy muloqot madaniyati, pedagogik mahorat va kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishga xizmat qiluvchi innovatsion metodlar va pedagogik shart-sharoitlar tavsiflangan.*

***Kalit so'zlar:** kommunikativ kompetentlik, pedagogik amaliyot, bo'lajak o'qituvchi, pedagogik muloqot, kompetensiyaviy yondashuv, kasbiy tayyorgarlik.*

Современная модель развития речи детей дошкольного возраста посредством художественных выражений: мультимодальный подход

***Аннотация.** В статье раскрываются теоретические основы и практические возможности развития коммуникативной компетентности будущих учителей в процессе педагогической практики. Проанализирована роль педагогической практики в формировании культуры общения, педагогического мастерства и профессиональных навыков студентов.*

***Ключевые слова:** коммуникативная компетентность, педагогическая практика, будущий учитель, педагогическое общение, профессиональная подготовка.*

A modern model of speech development in preschool children through artistic expressions: a multimodal approach

***Annotation.** The article highlights the theoretical foundations and practical opportunities for developing communicative competence of future teachers during pedagogical practice. The role of pedagogical practice in the formation of communication culture, pedagogical skills and professional competencies of students is analyzed.*

***Keywords:** communicative competence, pedagogical practice, future teacher, pedagogical communication, professional training.*

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar pedagog kadrlar tayyorlash sifatini yangi bosqichga olib chiqishni talab etmoqda. Zamonaviy o'qituvchi nafaqat o'z mutaxassisligi bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lishi, balki o'quvchilar, ota-onalar va hamkasblar bilan samarali muloqot qila olishi ham zarur. Shu nuqtai nazardan kommunikativ kompetentlik pedagog kasbiy kompetentligining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan qarorlari hamda "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunda pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan [1]. Bo'lajak o'qituvchilarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishning eng samarali vositalaridan biri pedagogik amaliyot hisoblanadi. Chunki aynan amaliyot davomida talaba nazariy bilimlarni real ta'lim muhiti bilan bog'laydi, pedagogik muloqot tajribasini egallaydi va kasbiy faoliyatga moslashadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Kompetentlik tushunchasi XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab pedagogika va psixologiya fanlarida keng qo'llanila boshladi. Kommunikativ kompetentlik esa insonning turli kommunikativ vaziyatlarda samarali muloqot qila olish, suhbatdoshni tushunish, o'z fikrini ravon va aniq ifodalash hamda hamkorlikni yo'lga qo'yish qobiliyatini anglatadi.

Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish masalasi pedagogika va psixologiya fanlarida keng tadqiq etilgan. Mazkur muammo bo'yicha xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan kompetensiyaviy yondashuv, pedagogik muloqot hamda kasbiy tayyorgarlikning nazariy asoslari ishlab chiqilgan. Kommunikativ kompetentlik tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari I.A. Zimnyayaning tadqiqotlarida keng yoritilgan. Olim kompetentlikni shaxsning bilim, ko'nikma va tajribalarini amaliy faoliyatda samarali qo'llay olish qobiliyati sifatida izohlaydi hamda kommunikativ kompetensiyani tayanch kompetensiyalar tarkibiga kiritadi [2]. Muallifning fikricha, kommunikativ kompetentlik ijtimoiy va kasbiy faoliyat samaradorligini belgilovchi muhim omillardan biridir. V.A.Slastenin o'zining "Pedagogika" nomli darsligida pedagogik faoliyatning muvaffaqiyati o'qituvchining kommunikativ madaniyati va pedagogik muloqotni tashkil etish mahoratiga bog'liqligini ta'kidlaydi [3]. Olim pedagogik muloqotni o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlikni ta'minlovchi asosiy vosita sifatida tavsiflaydi.

Kommunikativ kompetentlik quyidagi tarkibiy qismlardan iborat:

kommunikativ bilimlar; nutqiy ko'nikmalar; muloqot madaniyati; empatiya; refleksiv faoliyat; konfliktologik kompetensiya; pedagogik takt. Mazkur komponentlar pedagogik amaliyot davomida bosqichma-bosqich shakllanadi va rivojlanadi.

Pedagogik amaliyot oliy ta'lim tizimida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning muhim bosqichi hisoblanadi. Amaliyot jarayonida talabalar ta'lim muassasalari faoliyati bilan yaqindan tanishadi hamda o'z bilimlarini amaliyotda sinab ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi. A.A.Leontev pedagogik muloqotni pedagogik jarayonning markaziy elementi sifatida baholaydi va uning o'quvchi shaxsini rivojlantirishdagi ahamiyatini alohida ta'kidlaydi [4].

Pedagogik amaliyot davomida talabalar:

- ✓ o'quvchilar bilan ishlash tajribasini orttiradi;
- ✓ auditoriya bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi;
- ✓ nutq madaniyatini shakllantiradi;
- ✓ pedagogik vaziyatlarni tahlil qilishni o'rganadi;
- ✓ nizoli holatlarni boshqarish malakasiga ega bo'ladi.

Kommunikativ kompetentlikni shakllantirishning pedagogik texnologiyalari masalasi G.K.Selevko tomonidan tadqiq qilingan. Olim zamonaviy ta'lim texnologiyalarining

kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishdagi imkoniyatlarini ko'rsatib bergan hamda interfaol metodlarning afzalliklarini asoslab bergan [5].

Mahalliy olimlardan N.A. Muslimov va M.H. Usmonboyeva pedagogik kompetentlik hamda kasbiy tayyorgarlik masalalarini o'rganganlar. Ularning fikricha, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy shakllanishida kommunikativ kompetentlik muhim tarkibiy qism hisoblanadi [6]. Olimlar pedagogik amaliyotning kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishdagi o'rmini alohida ta'kidlaydilar.

N.N.Azizxo'jayeva pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar masalalariga bag'ishlangan tadqiqotlarida pedagogik muloqot madaniyati o'qituvchi kasbiy faoliyatining ajralmas qismi ekanligini ko'rsatib o'tadi [7]. Muallif o'qituvchining nutq madaniyati va kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish zarurligini asoslaydi. O'. Tolipov va M. Usmonboyevalarning ilmiy ishlarida kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak pedagoqlarni tayyorlash masalalari yoritilgan bo'lib, ularda pedagogik amaliyot kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning asosiy vositalaridan biri sifatida baholanadi [8] Amaliyot davrida talaba o'qituvchining kundalik faoliyatini kuzatadi, mustaqil dars o'tadi, tarbiyaviy tadbirlar tashkil etadi va ota-onalar bilan muloqot olib boradi. Ushbu faoliyatlar kommunikativ kompetentlikning barcha komponentlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Pedagogik amaliyot davomida kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish uchun quyidagi metodlardan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Interfaol metodlar talabalarni faol muloqotga jalb qiladi. Debat, munozara, aqliy hujum, rolli o'yin va keystadi metodlari talabalar kommunikativ faolligini oshiradi Kommunikativ treninglar nutq madaniyati, tinglash ko'nikmasi va jamoada ishlash malakasini rivojlantirishga yordam beradi. Refleksiya pedagogik faoliyatni tahlil qilish va baholash imkonini beradi. Talaba o'z faoliyatidagi yutuq va kamchiliklarni aniqlash orqali kasbiy rivojlanishga erishadi. Raqamli ta'lim platformalari va onlayn muloqot vositalari kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishning zamonaviy shakllaridan biri hisoblanadi. Tahlil qilingan ilmiy manbalar shuni ko'rsatadiki, kommunikativ kompetentlik bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligida muhim o'rin egallaydi. Biroq pedagogik amaliyot jarayonida ushbu kompetentlikni rivojlantirishning samarali mexanizmlari va texnologiyalarini takomillashtirish masalalari hali ham dolzarb ilmiy muammo sifatida saqlanib qolmoqda. Shu bois mazkur tadqiqotda pedagogik amaliyot jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish samaradorligini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi.

NATIJAR VA MUHOKAMA

Pedagogik amaliyot davomida olib borilgan kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, talabalarning kommunikativ kompetentligida sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatiladi. Amaliyotning dastlabki bosqichlarida talabalar auditoriya bilan ishlashda qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lsalar, amaliyot yakunida ularning muloqotga kirishuvchanligi va pedagogik faoliyati ancha rivojlanadi. Tadqiqot davomida pedagogik amaliyot jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish samaradorligi tahlil qilindi. Kuzatishlar va pedagogik amaliyot natijalari shuni ko'rsatdiki, amaliyot jarayoni talabalarning kasbiy muloqot madaniyati, nutqiy faolligi va pedagogik vaziyatlarni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi.

Pedagogik amaliyotning dastlabki bosqichlarida ayrim talabalarda auditoriya bilan ishlash, fikrni erkin ifodalash, o'quvchilar bilan samarali muloqot o'rnatish hamda pedagogik vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish borasida qiyinchiliklar kuzatildi. Ayniqsa, dars jarayonida o'quvchilar e'tiborini jalb etish va sinf jamoasi bilan hamkorlikni tashkil etish masalalarida kommunikativ tayyorgarlik yetarli emasligi namoyon bo'ldi. Amaliyot davomida interfaol metodlar, suhbat, munozara, trening mashg'ulotlari va refleksiv tahlildan foydalanish natijasida talabalarning kommunikativ faolligi sezilarli darajada oshdi. Ular

pedagogik muloqot jarayonida o'z fikrlarini aniq va ravon ifodalash, o'quvchilar bilan samarali aloqa o'rnatish hamda muammoli vaziyatlarni konstruktiv hal etish ko'nikmalarini egalladilar.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, pedagogik amaliyot jarayonida muntazam ravishda dars kuzatish, ochiq mashg'ulotlarda ishtirok etish va mustaqil dars o'tish kommunikativ kompetentlikning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Talabalar o'z faoliyatini tahlil qilish orqali pedagogik muloqotdagi kamchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish imkoniyatiga ega bo'ldilar.

XULOSA

Pedagogik amaliyot bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishning muhim omili hisoblanadi. U talabalarning kasbiy faoliyatga moslashuvini ta'minlaydi, muloqot madaniyatini rivojlantiradi va pedagogik mahoratini oshiradi. Shuningdek, pedagogik amaliyot davomida talabalarda nutq madaniyati, pedagogik takt, tinglash qobiliyati va jamoa bilan ishlash ko'nikmalari rivojlanishi kuzatildi. Bu sifatlar esa zamonaviy o'qituvchi uchun zarur bo'lgan kasbiy kompetensiyalarning muhim tarkibiy qismlaridan hisoblanadi. Pedagogik amaliyot nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalarni mustahkamlaydi, balki kelajakdagi pedagogik faoliyatga bo'lgan mas'uliyatni ham oshiradi. Shu sababli pedagogik amaliyotni tashkil etishda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar va samarali metodlardan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Ushbu mavzuni o'rganish jarayonida pedagogik amaliyot bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligiga amin bo'ldim. Amaliyot davomida o'quvchilar bilan muloqot qilish, dars o'tish, jamoa bilan ishlash va turli pedagogik vaziyatlarni hal etish orqali kommunikativ ko'nikmalar yanada rivojlanadi. Kommunikativ kompetentlikni shakllantirishda interfaol metodlar, trening mashg'ulotlari va pedagogik amaliyotning o'rni katta hisoblanadi. Chunki bu jarayonlar talabalarning o'z fikrini erkin bayon qilishi, tinglay olishi va samarali muloqot o'rnatishiga yordam beradi. Menimcha, bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda pedagogik amaliyotga alohida e'tibor qaratish zarur. Chunki aynan amaliyot davomida talaba o'zini haqiqiy o'qituvchi sifatida sinab ko'radi va kelajakdagi kasbiy faoliyati uchun zarur tajriba to'playdi. Shu sababli oliy ta'lim muassasalarida pedagogik amaliyotni tashkil etishda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlardan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. Zimnyaya I.A. Klyuchevye kompetensii – novaya paradigma rezultata obrazovaniya // Vyshee obrazovanie segodnya. – Moskva, 2003. – №5. – B. 34–42.
3. Slavenin V.A. Pedagogika. – Moskva: Akademiya, 2013. –215-220-b.
4. Leontev A.A. Pedagogicheskoye obshcheniye. – Moskva: Prosveshcheniye, 1996. – 112-b.
5. Selevko G.K. Sovremennye obrazovatelnye texnologii. – Moskva: Narodnoe obrazovanie, 1998. – 118-124 b.
6. Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H. Pedagogik kompetentlik va kasbiy tayyorgarlik asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017. – 95-103-b.
7. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: O'qituvchi, 2018. – 87-92 b.
8. Tolipov O'., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – Toshkent, 2019. – 224 b.